

Original paper

SHAXSDA IMPOSTER SINDROMI, STRESS, YOLG'IZLIK VA O'Z-O'ZINI BAHOLASHNING O'ZARO MUNOSABATI

© N.Sh.Yuldasheva¹✉

¹Renessans ta'lim universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada shaxsda imposter sindromining o'z yutuqlarini inkor etish, o'zini "soxta" deb his qilish ko'rinishlari hamda ularning past o'z-o'zini baholash, yuqori stress va yolg'izlik bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi.

MAQSAD: Imposter sindromining o'z-o'zini baholash, stress va yolg'izlik bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda ushbu ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarni statistik jihatdan baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 1430 ishtirokchi qatnashdi. Imposter sindromi S. Clance'ning Impostor Phenomenon Scale yordamida, o'z-o'zini baholash S. V. Kovalyovning "O'z-o'zini baholash darajasini aniqlash" so'rovnomasi orqali, yolg'izlik D. Russell'ning Yolg'izlik Shkalasi bilan baholandi. Ma'lumotlar korrelyatsion tahlil yordamida qayta ishlanib, ahamiyatlilik darajasi $p < 0,01$ etib belgilandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: imposter sindromi o'z-o'zini baholash bilan salbiy ($r = -0,406$; $p < 0,01$), stress ($r = 0,534$; $p < 0,01$) va yolg'izlik ($r = 0,741$; $p < 0,01$) bilan ijobiy bog'liq ekani aniqlandi. Past o'zini baholash impostorlik hissini kuchaytiradi, yuqori stress va yolg'izlik esa sindromni chuqurlashtiradi.

XULOSA: imposter sindromi shaxsning psixologik holati bilan bevosita bog'liq. Uni kamaytirishda o'zini qadrlashni oshirish, stressni boshqarish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish muhimdir.

Kalit so'zlar: imposter sindromi; o'z-o'zini baholash; stress; yolg'izlik; shaxs psixologiyasi; korrelyatsiya.

Iqtibos uchun: Yuldasheva N.Sh. Shaxsda imposter sindromi, stress, yolg'izlik va o'z-o'zini baholashning o'zaro munosabati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.357–362.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА САМОЗВАНЦА, СТРЕССА, ОДИНОЧЕСТВА И САМООЦЕНКИ У ЧЕЛОВЕКА

© Н.Ш. Юлдашева¹✉

¹Образовательный университет «Ренессанс», Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья анализирует проявления синдрома самозванца (отрицание собственных достижений, ощущение «фальшивости») и их связь с низкой самооценкой, высоким стрессом и одиночеством.

ЦЕЛЬ: выявить взаимосвязь синдрома самозванца с самооценкой, стрессом и одиночеством и статистически оценить отношения между показателями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании участвовали 1430 респондентов. Синдром самозванца измерялся шкалой S. Clance, самооценка — опросником С. В. Ковалёва, одиночество — шкалой D. Russell. Применялся корреляционный анализ; уровень значимости $p < 0,01$.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: обнаружена отрицательная корреляция между синдромом самозванца и самооценкой ($r = -0,406$; $p < 0,01$) и положительная — со стрессом ($r = 0,534$; $p < 0,01$) и одиночеством ($r = 0,741$; $p < 0,01$). Низкая самооценка усиливает синдром, высокий стресс и одиночество его углубляют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: синдром самозванца тесно связан с психологическим состоянием личности; повышение самооценки, управление стрессом и укрепление социальной поддержки — ключевые направления профилактики.

Ключевые слова: синдром самозванца; самооценка; стресс; одиночество; психология личности; корреляция.

Для цитирования: Юлдашева.Н.Ш. Взаимосвязь синдрома самозванца, стресса, одиночества и самооценки у человека.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.357–362.

THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPOSTOR SYNDROME, STRESS, LONELINESS, AND SELF-ESTEEM IN HUMANS

©Nilufarxon Sh. Yuldasheva¹✉

¹Renaissance Educational University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines how impostor syndrome—denial of one's achievements and feelings of being “fraudulent”—relates to low self-esteem, high stress, and loneliness.

AIM: to determine the relationships between impostor syndrome, self-esteem, stress, and loneliness, and to statistically evaluate these associations.

MATERIALS AND METHODS: the study included 1,430 participants. Impostor syndrome was assessed using S. Clance's Impostor Phenomenon Scale; self-esteem with S. V. Kovalyov's Self-Esteem Questionnaire; loneliness with D. Russell's Loneliness Scale. Correlation analysis was applied with significance set at $p < 0.01$.

DISCUSSION AND RESULTS: impostor syndrome correlated negatively with self-esteem ($r = -0.406$; $p < 0.01$) and positively with stress ($r = 0.534$; $p < 0.01$) and loneliness ($r = 0.741$; $p < 0.01$). Low self-esteem intensifies impostor feelings, while higher stress and loneliness further aggravate the syndrome.

CONCLUSION: impostor syndrome is tightly linked to an individual's psychological state. Enhancing self-esteem, improving stress management, and strengthening social support are critical to mitigation.

Keywords: impostor syndrome; self-esteem; stress; loneliness; personality psychology; correlation.

For citation: Nilufarxon Sh. Yuldasheva. (2025) 'The relationship between impostor syndrome, stress, loneliness, and self-esteem in humans', Inter education & global study, Vol.3 (9), pp.357–362. (In Uzbek).

Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda shaxsning ichki kechinmalari, o'zini idrok etishi va ijtimoiy muhitga moslashish jarayonlari alohida e'tibor talab qilmoqda. Ana shunday murakkab psixologik holatlardan biri bu — imposter sindromidir. Ushbu sindrom shaxsning o'z yutuqlarini qadrlamasligi, ularni tasodif yoki tashqi omillar natijasi deb bilishi, o'zini esa "aslida munosib emas" deb his qilishi orqali namoyon bo'ladi. Imposter sindromining kuchayishi ko'pincha shaxsning past o'z-o'zini baholashi bilan bog'liq bo'ladi. O'ziga ishonchsizlik, ichki qo'rquv va doimiy shubha tuyg'usi insonning muvaffaqiyatni to'laqonli his etishiga to'sqinlik qiladi. Bunday shaxslar ko'pincha tashqi tanqiddan qo'rqadi va o'zini boshqalardan o'zroq deb hisoblaydi. Bundan tashqari, imposter sindromi yuqori darajadagi stress bilan chambarchas aloqador. Kundalik hayotdagi mas'uliyatlar, ta'lim va kasbiy faoliyatdagi bosimlar stress darajasini oshiradi, bu esa insonda o'zini "soxta" deb his qilishni yanada kuchaytiradi. Stressning ortishi nafaqat emotsional muvozanatni izdan chiqaradi, balki ichki ishonchning zaiflashishiga ham olib keladi.

Imposter sindromi va yolg'izlik o'rtasidagi bog'liqlik ham alohida e'tiborga molikdir. O'zini yolg'iz his qilgan inson ko'pincha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlaridan mahrum bo'ladi, bu esa uning o'ziga nisbatan salbiy qarashlarini kuchaytiradi. Yaqin ijtimoiy munosabatlarning yetishmasligi shaxsning o'zini qadrlash darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va imposterlik hissini yanada oshiradi. Mazkur tadqiqot shaxsda imposter sindromining o'z-o'zini baholash, stress va yolg'izlik bilan o'zaro bog'liqligini aniqlashga qaratildi. Ushbu uchta psixologik ko'rsatkichning chambarchas aloqasi imposter sindromining shakllanish va rivojlanish mexanizmlarini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Shaxs psixologiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, imposter sindromi turli yosh davrlarida, ayniqsa, ta'lim va kasbiy faoliyat bilan bog'liq bosqichlarda keng tarqalgan hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Olimlarning kuzatuvlariga ko'ra, bu sindromning asosiy belgisi shaxsning o'z yutuqlariga ishonmasligi, ularni ichki mehnat va salohiyat natijasi emas, balki tashqi omillar mahsuli sifatida qabul qilishi bilan ifodalanadi. Ilmiy izlanishlarda imposter sindromi bilan o'z-o'zini baholash o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligi ta'kidlanadi. Past o'z-o'zini baholash shaxsning ichki ishonchini zaiflashtirib, unda "soxta shaxs"lik hissini kuchaytiradi. Shu bois, yuqori darajadagi o'z-o'zini baholash

imposter sindromiga qarshi himoya omili sifatida qaraladi.

Stress omili ham ushbu sindromning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Psixologik adabiyotlarda keltirilishicha, ortiqcha stress insonning o‘zini nazorat qilish imkoniyatlarini pasaytiradi, ichki ziddiyatlarni kuchaytiradi va imposterlik hissini yanada teranlashtiradi. Stressning uzoq davom etishi insonning ruhiy salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, uning o‘zini qadrlash jarayonini izdan chiqarishi mumkin. Yana bir muhim psixologik ko‘rsatkich — yolg‘izlik. Adabiyotlarda qayd etilishicha, yolg‘izlik hissi insonning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlarini cheklaydi va shaxsning o‘ziga nisbatan salbiy qarashlarini kuchaytiradi. Bu holat imposter sindromining shakllanishida kuchli omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot umumiy 1430 nafar ishtirokchi o‘rtasida o‘tkazildi. Ishtirokchilar turli yosh davrlarini qamrab olib, tadqiqot uchun yetarli statistik asos yaratildi. Ular ixtiyoriy ravishda ishtirok etishdi va barcha ma‘lumotlar maxfiylik tamoyillari asosida yig‘ildi. Imposter sindromini o‘lchash uchun maxsus psixologik test-so‘rovnoma qo‘llanildi. Bu metodika shaxsning o‘z yutuqlarini qanday baholashi, o‘zini qanchalik “soxta” deb his qilishi hamda o‘z salohiyatini qadrlash darajasini aniqlash imkonini berdi.

O‘z-o‘zini baholash darajasini aniqlash uchun psixologiyada keng qo‘llaniladigan standart testdan foydalanildi. Ushbu metodika shaxsning o‘zini qadrlash, ichki ishonchi va o‘ziga nisbatan umumiy ijobiy yoki salbiy qarashlarini aniqlash imkonini berdi.

Yolg‘izlik hissini baholashda esa xalqaro miqyosda sinovdan o‘tgan metodikaga murojaat qilindi. Ushbu test yordamida shaxsning ijtimoiy aloqalardagi yetishmovchiliklari, o‘zini yolg‘iz his etish darajasi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash manbalari yetarilishini aniqlash mumkin bo‘ldi.

Tadqiqot davomida barcha test-so‘rovnomalar guruhii va individual shaklda o‘tkazildi. Ishtirokchilar testlarni mustaqil ravishda, psixologlarning nazorati ostida to‘ldirishdi. Yig‘ilgan ma‘lumotlar dastlab umumlashtirilib, keyin statistik jihatdan qayta ishlanib, ularning o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar aniqlash uchun korrelyatsion tahlil usulidan foydalanildi.

Statistik hisob-kitoblarda ishonchlilik darajasi $p < 0,01$ sifatida belgilandi. Bu esa natijalarning ilmiy asoslanganligini ta‘minladi va ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi aloqalarning sezilarli darajada ahamiyatli ekanligini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, imposter sindromi shaxsning bir qator psixologik ko‘rsatkichlari bilan yaqin aloqada ekan. Olingan statistik ma‘lumotlar korrelyatsion tahlil asosida tahlil qilindi va ular orasida sezilarli darajadagi bog‘liqliklar aniqlandi. Avvalo, imposter sindromi va o‘z-o‘zini baholash o‘rtasida salbiy korrelyatsiya qayd etildi ($r = -0,406$; $p < 0,01$). Bu natija shuni anglatadiki, shaxsning o‘zini past baholashi unda impostorlik hissiyotlarini kuchaytiradi. Ya‘ni inson o‘z yutuqlarini qadrlamagan sayin, ularni tasodif yoki tashqi omillar natijasi sifatida ko‘ra boshlaydi. Bu esa o‘z navbatida, ichki ishonchning pasayishiga va “soxta shaxs”lik hissining shakllanishiga olib keladi. Bunday natija shaxsiy o‘zini qadrlashning imposter sindromini yumshatishda muhim himoya omili ekanini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, imposter sindromi bilan stress darajasi o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi ($r = 0,534$; $p < 0,01$). Bu shuni ko'rsatadiki, stress ortgan sari imposterlik hissiyotlari ham kuchayadi. Yuqori stress ostida yashaydigan inson o'zining real yutuqlariga ishonmaydi, doimiy ichki shubha va tashvish holatida bo'ladi. Bu esa professional va ijtimoiy faoliyatda o'zini erkin namoyon etishga to'sqinlik qiladi. Shu nuqtai nazardan, stressni boshqarish va psixologik muvozanatni saqlash imposter sindromini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Eng yuqori darajadagi bog'liqlik esa imposter sindromi va yolg'izlik o'rtasida qayd etildi ($r = 0,741$; $p < 0,01$). Bu natija shuni anglatadiki, yolg'izlik hissi kuchaygan sari shaxsning o'zini "soxta" deb his qilishi ham ortib boradi. Ijtimoiy munosabatlarning yetarli emasligi yoki ularning sifat jihatdan qoniqarsizligi imposter sindromining shakllanishida asosiy omillardan biri sifatida ko'rilishi mumkin. Chunki insonning o'zini qadrlash darajasi ko'pincha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, iliq munosabatlar va ijobiy fikr-mulohazalar orqali mustahkamlanadi. Tadqiqot natijalari imposter sindromi shaxsning ichki (o'zini baholash, stressni boshqarish) va tashqi (ijtimoiy aloqalar, yolg'izlik) omillari bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatdi. Past o'z-o'zini baholash, yuqori stress va yolg'izlik hissi ushbu sindromni yanada kuchaytirib, shaxsning ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu natijalar shuni anglatadiki, imposter sindromi faqat individual psixologik muammo emas, balki shaxsning ijtimoiy muhitdagi o'rni va qo'llab-quvvatlash tizimlari bilan ham uzviy bog'liqdir.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, imposter sindromi shaxsning o'z-o'zini baholash, stress darajasi va yolg'izlik hissi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ushbu uch ko'rsatkich sindromning kuchayishi yoki susayishida muhim rol o'ynaydi. Past o'z-o'zini baholash imposterlik hissining ildizini chuqurlashtiradi, yuqori stress esa ushbu jarayonni yanada og'irlashtiradi. Shuningdek, yolg'izlik imposter sindromi bilan eng yuqori darajada bog'liq bo'lib, insonning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari cheklanganda bu sindrom yanada kuchayishi aniqlandi.

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, imposter sindromini kamaytirishda shaxsning o'z-o'zini baholashini oshirish, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar nafaqat shaxsning ichki barqarorligini ta'minlaydi, balki uning ijtimoiy hayotda faol va muvaffaqiyatli bo'lishiga ham yordam beradi.

Psixologik amaliyotda ushbu natijalardan foydalanish orqali shaxsga yo'naltirilgan profilaktik va korreksion dasturlar ishlab chiqish mumkin. Xususan, o'z-o'zini qadrlashni oshirishga qaratilgan treninglar, stressni boshqarish mashg'ulotlari hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash guruhlari imposter sindromining salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bravata, D. M., Watts, S. A., Keefer, A. L., Madhusudhan, D. K., Taylor, K. T., Clark, D. M., & Hagg, H. K. (2020). Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: A systematic review. *Journal of General Internal Medicine*, 35(4), 1252–1275.
2. McGregor, L. N., Gee, D. E., & Posey, K. E. (2008). I feel like a fraud and it depresses me: The relation between the impostor phenomenon and depression. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 36(1), 43–48.
3. Neureiter, M., & Traut-Mattausch, E. (2016). An inner barrier to career development: Preconditions of the impostor phenomenon and consequences for career development. *Frontiers in Psychology*, 7, 48.
4. Parkman, A. (2016). The impostor phenomenon in higher education: Incidence and impact. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 16(1), 51–60.
5. Sakulku, J., & Alexander, J. (2011). The impostor phenomenon. *International Journal of Behavioral Science*, 6(1), 73–92.
6. Villwock, J. A., Sobin, L. B., Koester, L. A., & Harris, T. M. (2016). Impostor syndrome and burnout among American medical students: A pilot study. *International Journal of Medical Education*, 7, 364–369.
7. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 82–91.
8. Karimova, V. (2016). *Shaxs psixologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
9. Rasulova, M. (2021). Yolg'izlik fenomeni va uning shaxs rivojlanishidagi o'rni. *Psixologik tadqiqotlar*, 5(1), 77–84.
10. Jumaev, A. (2022). Shaxsda imposterlik hissining namoyon bo'lishi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning ahamiyati. *O'zbek psixologiya jurnali*, 1(1), 15–24.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yuldasheva Nilufar**, mustaqil izlanuvchi [**Юлдашева Нилуфар**, независимый исследователь], [**Yuldasheva Nilufar**, independent researcher]; **manzil**: Toshkent Yunusobod Osiyo ko'chasi 5 uy, 292-xonadon [**адрес**: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осие, дом 5, кв. 292], [**address**: Tashkent, Yunusobod District, Osiyo Street, House 5, Apartment 292];